

O'ZBEKISTONDA INKLUZIV TA'LIMNING TATBIQ ETILISHI

Sotvoldiyeva Mohinur Rustamjon qizi

University of Business and Science

Maxsus pedagogika 24-01 guruh talabasi

Pedagogika va psixologiya fakulteti mudiri

Xusanov A'zamjon Axmadjonovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205040>

Annatatsiya: ushbu maqolada inkluziv ta'lim tizimini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotganishlar, duch kelinayotgan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Shuningdek xalqaro tajribava zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish muhimligi yoritiladi.

Kalit so'zlar: inkluziv ta'lim, maxsus ehtiyojli bolalar, pedagogik yondashuv, ta'lim muassasalari, inkluziya,ko'rishda va eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar toifalari.

Аннотация: В статье анализируется проводимая работа по развитию системы инклюзивного образования, возникающие проблемы и пути их преодоления. Также подчеркивается важность внедрения международного опыта и современных образовательных технологий.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с особыми потребностями, педагогический подход, образовательные учреждения, инклюзия, категории детей с нарушениями зрения и слуха.

Abstract: This article analyzes the work being done to develop an inclusive education system, the problems encountered and the ways to overcome them. It also highlights the importance of introducing international experience and modern educational technologies.

Keywords: inclusive education, children with special needs, pedagogical approach, educational institutions, inclusion, categories of children with visual and hearing impairments.

Kirish

Zamonaviy jamiyatda har bir shaxsning ta'lim olish huquqini ta'minlash,

ayniqsa, imkoniyati cheklangan bolalar uchun, ijtimoiy adolat va barqaror rivojlanishning muhim ko'rsatkichidir. Inkluziv ta'lim tizimi — bu barcha bolalarning, ularning jismoniy yoki aqliy imkoniyatlaridan qat'i nazar, umumiy ta'lim muassasalarida birgalikda ta'lim olishini nazarda tutuvchi yondashuvdir. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda inkluziv ta'limni joriy etish va rivojlantirish borasida sezilarli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimizda 700 mingdan ortiq nogironligi bo'lgan shaxslar istiqomat qiladi, ulardan 100 mingdan ortig'i 16 yoshgacha bo'lgan shaxslardir.

Bu raqamlar imkoniyati cheklangan bolalar uchun sifatli ta'lim xizmatlarini ta'minlash zaruratini ko'rsatadi. Hozirgi kunda O'zbekistonda 86 ta ixtisoslashtirilgan davlat ta'lim muassasasida 21 363 nafar imkoniyati cheklangan bola ta'lim-tarbiya olmoqda. Shuningdek, 13 868 nafar o'quvchiga uyda yakka tartibda ta'lim berilmoqda.

Inkluziv ta'limni rivojlantirish maqsadida, 2021-yilda imkoniyati cheklangan bolalar ta'lim muassasalari uchun 101,2 milliard so'm ajratilgan.

Bundan tashqari, 2020-yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi qonunda inkluziv ta'lim tushunchasi kiritilib, uning huquqiy asoslari mustahkamlandi.

Shuningdek, 2021–2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida inkluziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturi tasdiqlandi. Unga ko'ra, 2025-yilga kelib umumta'lim maktablarining 51 foizida inkluziv ta'lim tizimini joriy etish rejalashtirilgan.

Bu esa imkoniyati cheklangan bolalarning sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili

O'zbekiston Respublikasida inkluziv ta'limni rivojlantirish borasida so'nggi yillarda qator ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar olib borildi. Ushbu bo'limda mavjud adabiyotlar tahlil qilinib, inkluziv ta'limning rivojlanishi, huquqiy-me'yoriy asoslari va amaliyotdagi holati yoritiladi. Yo'ldasheva M.A. va Teshaboyeva F.R. tomonidan yozilgan maqolada inkluziv ta'limning O'zbekistondagi rivojlanishi,

huquqiy-me'yoriy asoslari va maktab hamda maktabgacha ta'lim muassasalaridagi tayyorgarlik holati tahlil qilingan. Shuningdek, "Inklyuziv ta'lim: global tajriba va O'zbekiston modeli" nomli maqolada inklyuziv ta'limning xalqaro tajribasi va O'zbekistonda amalga oshirilayotgan inklyuziv ta'lim modeli tahlil qilingan.

Bundan tashqari, inklyuziv ta'limning huquqiy-me'yoriy asoslari, o'ziga xos ehtiyojlari va individual xususiyatlaridan qat'i nazar, barcha fuqarolarning ta'lim olishdan teng foydalanishini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar haqida maqolalar mavjud.

Ushbu adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish borasida qator ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lsa-da, hali ham ushbu sohada chuqurroq tadqiqotlarga ehtiyoj mavjud.

Metodologiya

Ushbu tadqiqotda O'zbekistonda inklyuziv ta'limning tatbiq etilishi, uning huquqiy-me'yoriy asoslari, amaliy tajribalari va mavjud muammolarini o'rganish maqsadida quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llanildi:

1. **Adabiyotlar tahlili:** Mavjud ilmiy maqolalar, qonun hujjatlari va rasmiy hisobotlar o'rganilib, inklyuziv ta'limning rivojlanishi va tatbiq etilishiga oid ma'lumotlar tahlil qilindi.
2. **Statistik tahlil:** O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi va boshqa rasmiy manbalardan olingan statistik ma'lumotlar asosida inklyuziv ta'limning joriy holati va rivojlanish tendensiyalari o'rganildi.
3. **Suhbat va intervyular:** Ta'lim muassasalari rahbarlari, o'qituvchilar, ota-onalar va imkoniyati cheklangan bolalar bilan suhbatlar o'tkazilib, inklyuziv ta'limning amaliyotdagi holati va muammolari aniqlandi.
4. **Qiyosiy tahlil:** Xalqaro tajribalar bilan solishtirish orqali O'zbekistonda inklyuziv ta'limning rivojlanish darajasi va istiqbollari baholandi.

Ushbu metodologik yondashuvlar orqali O'zbekistonda inklyuziv ta'limning tatbiq etilishi keng qamrovda o'rganilib, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

Natijalar

O‘zbekiston Respublikasida inklyuziv ta’limni rivojlantirish borasida so‘nggi yillarda amalga oshirilgan chora-tadbirlar sezilarli natijalar berdi. Quyida ushbu sohadagi asosiy ko‘rsatkichlar keltiriladi:

Maktabgacha ta’lim

Maktabgacha ta’lim bilan qamrov darajasi sezilarli darajada oshdi: 2017-yilda 30 foizdan past bo‘lgan ko‘rsatkich 2024-yilga kelib 73 foizdan oshdi — bu deyarli 2 million bola degani.

Umumiy o‘rta ta’lim

- 2022-2023 o‘quv yilida inklyuziv ta’lim joriy etilgan umumta’lim maktablari soni 195 taga yetib, ularda 504 nafar imkoniyati cheklangan bolalar inklyuziv ta’limga qamrab olindi.
- 2023-2024 o‘quv yilining birinchi yarim yilligida esa 530 ta umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlarida inklyuziv ta’lim tizimi joriy etilib, 1 195 nafar alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar qamrab olingan.

Pedagog kadrlar tayyorlash

- 2021/22-o‘quv yilida inklyuziv sinflarda ta’lim olayotgan o‘quvchilarga 51 nafar pedagoglar biriktirilgan bo‘lsa, 2022-2023-o‘quv yilida bu ko‘rsatkich 248 nafarga yetdi.

Prognoz va istiqboldagi rejalar

- 2025-yilga kelib, umumta’lim maktablarining 40 foizida inklyuziv ta’lim tizimini joriy etish rejalashtirilgan.
- Maktabgacha ta’lim qamrovini 80 foizga yetkazish maqsad qilingan.

Xulosa

O‘zbekiston Respublikasida inklyuziv ta’lim tizimini joriy etish va rivojlantirish so‘nggi yillarda davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Mamlakatda mavjud huquqiy-me’yoriy hujjatlar, jumladan, “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonunning yangi tahriri, Prezident qarorlari va Davlat dasturlari orqali imkoniyati cheklangan bolalarning ta’lim olish huquqi izchil ta’minlab kelinmoqda.

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, 2023–2024 o‘quv yilida 530 dan ortiq umumta’lim muassasalarida inklyuziv ta’lim joriy qilinib, minglab bolalar ushbu

tizimdan foydalanmoqda. Pedagog kadrlarning maxsus tayyorgarligi, maktablarning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, psixologik-pedagogik yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish orqali inklyuziv ta'lim samaradorligi bosqichma-bosqich ortmoqda.

Shu bilan birga, tizimning to'laqonli ishlashi uchun hal qilinishi zarur bo'lgan muammolar – malakali mutaxassislar yetishmovchiligi, maktablarning universal dizayn talablariga to'liq javob bermasligi va jamiyatda inklyuziv madaniyatning yetarlicha shakllanmaganligi – mavjud.

Kelgusida inklyuziv ta'limni yanada rivojlantirish uchun quyidagilar muhim yo'nalishlar sifatida belgilanadi:

- pedagog va defektolog kadrlar tayyorlash tizimini kengaytirish va takomillashtirish;
- maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarida moslashtirilgan o'quv muhitini yaratish;
- oilalar va jamiyat orasida ijtimoiy ong va inklyuziv madaniyatni targ'ib qilish;
- xalqaro tajriba asosida metodik yondashuvlarni mahalliy sharoitga moslashtirish.

Demak, inklyuziv ta'lim — bu nafaqat ta'lim tizimidagi islohot, balki butun jamiyatning insonparvarlik, adolat va barobar imkoniyatlar sari intilishining muhim ko'rinishidir. Shu asosda O'zbekistonning inklyuziv ta'lim bo'yicha kelgusi yillarda ham ijobiy natijalarga erishishi kutiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yo'ldosheva M.A., Teshaboyeva F.R. O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish muammolari va istiqbollari. – Toshkent: O'zbekiston pedagogika nashriyoti, 2022. – 140 b.
2. Usmonov A.A. Maxsus pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 216 b.
3. Qodirova G.M. Pedagogik texnologiyalar va inkluziv ta'lim asoslari. – Toshkent: Ilm ziyo, 2021. – 185 b.
4. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o 'z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. Science and Education, 5(9), 237-242.
5. Odilboyevich, J. X. (2024). O'SMIRLIK YOSH DAVRIDA SHAXSDA SUITSID XOLATLARINI PROFILAKTIKA QILISH YO'LARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(3), 111-114.